

26° CBCENF
RECIFE • PERNAMBUCO • 2024

A INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NA GARANTIA DA SEGURANÇA DO PACIENTE NO PERÍODO PERIOPERATÓRIO

Alessandra Nascimento Pontes¹, José Joaquim Graciliano Neto², Jandson de Oliveira Soares¹, Leandro Maia Leão² e Randerson Bezerra Barbosa²

INTRODUÇÃO

O centro cirúrgico é um ambiente fechado, frio e reservado do hospital, com normas, condutas e rotinas obtendo profissionais de diversas especialidades e áreas. A segurança do paciente é uma preocupação constante pois tanto os profissionais quanto os pacientes estão propícios aos riscos de eventos adversos. A Sistematização da assistência de enfermagem (SAE) é regulamentada no Brasil pela Resolução nº 358/2009 do Conselho Federal de Enfermagem, havendo uma atualização para o nº 736/2024. O enfermeiro tem autonomia de tomar decisões, avaliar, monitorar e discutir com toda a equipe multidisciplinar (SOBECC, 2017).

OBJETIVO

Descrever a intervenção de enfermagem na garantia da segurança do paciente no perioperatório.

MÉTODOS

É um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, utilizando 6 artigos de 2009 a 2024 junto com o uso do livro da CIPE versão 2019/2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1: Intervenções no perioperatório

INTERVENÇÕES	
Colaborar com a equipe interprofissional	Proteger prontuário e pertences do paciente
Colaborar com o serviço jurídico	Manter dignidade e privacidade
Obter dados sobre risco de lesão por transferência	Prover (proporcionar, fornecer) coordenação de cuidados de enfermagem
Obter dados sobre risco de quedas	Relatar condição a equipe interprofissional
Prevenção de úlcera (lesão) por pressão	Transportar paciente de forma eficaz

Fonte: CIPE 2017/2020

Tabela 2: Intervenções no pré-operatório

INTERVENÇÕES	
Checar identidade do paciente	Identificar condição gastrointestinal, antes da cirurgia
Coleta de dados na admissão	Identificar condição musculoesquelética, antes da cirurgia
Confirmar (ou comprovar) consentimento, antes de cirurgia	Identificar condição respiratória, antes da cirurgia
Confirmar (ou comprovar) paciente, antes de cirurgia	Identificar condição geniturinária, antes da cirurgia
Fazer triagem	Obter dados sobre integridade da pele, antes da cirurgia
Identificar condição cardíaca, antes da cirurgia	Preparar o paciente, antes da cirurgia
Identificar condição endócrina, antes da cirurgia	Preparar a pele, antes da cirurgia

Fonte: CIPE 2017/2020

Tabela 3: Intervenções no intraoperatório

INTERVENÇÕES	
Auxiliar o cirurgião, durante a cirurgia	Identificar parte anormal do corpo, antes do posicionamento perioperatório
Confirmar (ou comprovar) localização e lateralidade do ato cirúrgico	Implementar cuidados durante o parto (ou nascimento)
Contar dispositivos cirúrgicos e compressas/gazes, durante a cirurgia	Obter dados sobre atitude em relação a cirurgia

Fonte: CIPE 2017/2020

Tabela 4: Intervenções no pós-operatório

INTERVENÇÕES	
Avaliar condição cardíaca, após cirurgia	Monitorar equilíbrio de líquidos (ou balanço hídrico)
Avaliar condição neurológica, após cirurgia	Monitorar efeito colateral da medicação
Avaliar condição respiratória, após cirurgia	Monitorar sinais e sintomas de infecção
Avaliar contagem de dispositivos cirúrgicos e compressas/gazes	Obter dados de conhecimento sobre dor
Avaliar resposta à anestesia, após cirurgia	Obter dados sobre amamentação, no pós-parto
Avaliar resposta ao manejo (controle) da dor	Obter dados sobre o desconforto
Avaliar sinais e sintomas de infecção, após cirurgia	Obter Dados sobre Disposição (ou Prontidão) para Alta
Trocar cobertura de ferida (ou curativo)	Orientar família sobre prevenção de queda
Categorizar ferida cirúrgica	Orientar família sobre prevenção de infecção
Cuidados com ferida cirúrgica	Orientar sobre cuidados com bebê
Gerenciar dispositivos	Orientar sobre cuidados no pós-parto
Implementar cuidados pós-parto	Orientar sobre cuidados com tubo de drenagem
Monitorar sinais vitais	Orientar sobre cuidados com cateter urinário

Fonte: CIPE 2017/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação efetiva de protocolos operacionais e intervenções de enfermagem em todas as fases do processo são inegáveis para atenuar riscos e garantir a recuperação adequada ao paciente. Numa última análise acerca da problemática, a segurança do paciente deve permanecer como a principal prioridade, fundamentando as ações e intervenções de toda a equipe de saúde.

REFERÊNCIAS

- COFEN. Resolução nº 736/2024, de 17 de janeiro de 2024. Conselho Federal de Enfermagem. **Legislação:** Brasília, 23 janeiro 2024.
- GARCIA, T.R.; NOBREGA, M.M.L. Processo de enfermagem: da teoria à prática assistencial e de pesquisa, **Esc. Anna Nery**, n.13, p.188–193, jan-mar, 2009.
- SOBECC. Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC). **Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde**. 7. ed. São Paulo: Manole; 2017.

DESCRITORES

- 1: Docentes do Centro Universitário CESMAC, Maceió-AL
2: Discentes do Centro Universitário CESMAC, Maceió-AL